

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamraboyevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSİYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
32.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истикболлар	230

33.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	237
34.	Xolmatova Nodiraхон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	243
35.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	248
36.	Абдурасулов Жамшидбек Аҳмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корxonанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	260
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
37.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	267
38.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	273
39.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	279
40.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	295
41.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	305
42.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	311
43.	Toшпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	317
44.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	329

INVESTITSION FAOLIYATNI SOLIQLAR ORQALI TARTIBGA SOLISH MASALALARI

Jumanova Iroda O'ktam qizi

*moliya, soliq va bank ishi
kafedrasi magistri*

E-mail: Uktamovnai0101@gmail.com

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
(Samarqand filiali)*

Toyirov Yunus Alamovich

*moliya, soliq va bank ishi
kafedrasi dotsenti, PhD*

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
(Samarqand filiali)*

E-mail: Yunus1980@rambler.ru

ORCID: 0009-0001-4205-3405

Annotatsiya. Ushbu maqolada investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari yoritildi. Soliq siyosatining investitsion muhitga ta'siri, soliq imtiyozlarining mohiyati va ularning samaradorligi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Soliq yuki va investitsiya hajmi o'rtasidagi bog'liqlik shartli statistik ko'rsatkichlar asosida ochib berildi.

Kalit so'zlar. Investitsiya, soliq siyosati, soliq imtiyozlari, soliq yuki, investitsion muhit, rag'batlantirish, iqtisodiy o'sish.

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ

Джуманова Ирода Уктам кизы

*магистр кафедры
финансы, налогообложение
и банковское дело*

*Ташкентский государственный
экономический университет*

(Самаркандский филиал)

E-mail: Uktamovnai0101@gmail.com

Тойиров Юнус Аламович

*доцент кафедры
финансы, налогообложение
и банковское дело*

*Ташкентский государственный
экономический университет*

(Самаркандский филиал)

E-mail: Yunus1980@rambler.ru

ORCID: 0009-0001-4205-3405

Аннотация. В данной статье освещены вопросы регулирования инвестиционной деятельности через налоговую систему. Теоретически и практически проанализировано влияние налоговой политики на инвестиционную среду, сущность налоговых льгот и их эффективность. На основе условных статистических показателей раскрыта взаимосвязь между налоговой нагрузкой и объемом инвестиций.

Ключевые слова: Инвестиции, налоговая политика, налоговые льготы, налоговая

нагрузка, инвестиционная среда, стимулирование, экономический рост.

REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY THROUGH THE TAX SYSTEM

Jumanova Iroda Oktam kizi

*Master of the Department of
Finance, Taxation and Banking of
Tashkent State University of Economics
(Samarkand Branch)
E-mail: Uktamovnai0101@gmail.com*

Toyirov Yunus Alamovich

*associate professor
Tashkent State
University of Economics,
(Samarkand branch)
E-mail: Yunus1980@rambler.ru
ORCID:0009-0001-4205-3405*

Abstract. *This article highlights the issues of regulating investment activity through the tax system. The influence of tax policy on the investment environment, the essence of tax incentives and their effectiveness is analyzed both theoretically and practically. Based on conditional statistical indicators, the relationship between tax burden and investment volume is revealed.*

Keywords. *Investments, tax policy, tax incentives, tax burden, investment environment, stimulation, economic growth.*

Kirish

Investitsion faoliyat zamonaviy iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biri bo‘lib, iqtisodiy o‘shish sur‘atlari, ishlab chiqarishning modernizatsiyasi, yangi texnologiyalarni joriy etish, yangi ish o‘rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Soliq siyosati esa investitsion muhitni shakllantiruvchi eng muhim davlat mexanizmlaridan biri sifatida maydonga chiqadi. Soliq stavkalari darajasi, soliq yukining umumiy hajmi, soliq imtiyozlarining mavjudligi, amortizatsiya siyosati va soliq ma‘murchiligining soddaligi investorlarning investitsiya kiritish haqidagi qarorlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi[1].

Xalqaro amaliyot shuni ko‘rsatadiki, soliqlarning rag‘batlantiruvchi funksiyasi to‘g‘ri tashkil etilganda investitsiya oqimlari ko‘payadi, kapital qo‘yilmalar hajmi oshadi, iqtisodiyotning yuqori texnologiyali tarmoqlarida jadal rivojlanish kuzatiladi. Bunda investitsiya soliq krediti, tezlashtirilgan amortizatsiya, soliq ta‘tili, soliq stavkalarining pasaytirilishi, bojxona bojlari bo‘yicha preferensiyalar muhim rol o‘ynaydi[2].

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan soliq islohotlari investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan bo‘lib, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun, yangilangan Soliq kodeksi hamda qator Prezident qarorlari ushbu yo‘nalishda huquqiy baza vazifasini bajaradi. Ushbu hujjatlar orqali investorlar uchun soliq kafolatlari, imtiyozlar, soliq ma‘murchiligida qulayliklar yaratildi[3][4].

Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solishning asosiy maqsadi — iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga, hududlarga va innovatsion loyihalarga kapital oqimini yo‘naltirishdan iboratdir. Soliq siyosati orqali davlat investitsiyalarni rag‘batlantirishi, yo‘naltirishi, ayrim hollarda esa chegaralashi ham mumkin[2].

Hududlar kesimida olib borilgan tahlillar soliqlar orqali investitsion faollikni tartibga solish mexanizmlarining amalda samarali ishlashini ko‘rsatadi. Soliq yukining pasayishi, imtiyozlarning kengaytirilishi va ma‘murchilikning soddalashuvi natijasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi ham ortib bormoqda[1][3].

Kelgusida soliqlar orqali investitsion faoliyatni rag‘batlantirish samaradorligini oshirish uchun soliq siyosatini yanada takomillashtirish, imtiyozlarning manzilliligini kuchaytirish, ularning natijadorligini baholash tizimini joriy etish zarur. Soliq qonunchiligining barqarorligi investorlar uchun eng asosiy ishonch omillaridan biridir[4].

Investitsion faoliyat zamonaviy iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biri bo‘lib, iqtisodiy o‘shish sur‘atlari, ishlab chiqarishning modernizatsiyasi, yangi texnologiyalarni joriy etish, yangi ish o‘rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Soliq siyosati esa investitsion muhitni shakllantiruvchi eng muhim davlat mexanizmlaridan biri sifatida maydonga chiqadi. Soliq stavkalari darajasi, soliq yukining umumiy hajmi, soliq imtiyozlarining mavjudligi, amortizatsiya siyosati va soliq ma‘murchiligining soddaligi investorlarning investitsiya kiritish haqidagi qarorlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi[1].

Xalqaro amaliyot shuni ko‘rsatadiki, soliqlarning rag‘batlantiruvchi funksiyasi to‘g‘ri tashkil etilganda investitsiya oqimlari ko‘payadi, kapital qo‘yilmalar hajmi oshadi, iqtisodiyotning yuqori texnologiyali tarmoqlarida jadal rivojlanish kuzatiladi. Bunda investitsiya soliq krediti, tezlashtirilgan amortizatsiya, soliq ta‘tili, soliq stavkalarining pasaytirilishi, bojxona bojlari bo‘yicha preferensiyalar muhim rol o‘ynaydi[2].

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan soliq islohotlari investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan bo‘lib, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun, yangilangan Soliq kodeksi hamda qator Prezident qarorlari ushbu yo‘nalishda huquqiy baza vazifasini bajaradi. Ushbu hujjatlar orqali investorlar uchun soliq kafolatlari, imtiyozlar, soliq ma‘murchiligida qulayliklar yaratildi[3][4].

Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solishning asosiy maqsadi — iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga, hududlarga va innovatsion loyihalarga kapital oqimini yo‘naltirishdan iboratdir. Soliq siyosati orqali davlat investitsiyalarni rag‘batlantirishi, yo‘naltirishi, ayrim hollarda esa chegaralashi ham mumkin[2].

Hududlar kesimida olib borilgan tahlillar soliqlar orqali investitsion faollikni tartibga solish mexanizmlarining amalda samarali ishlashini ko‘rsatadi. Soliq yukining pasayishi, imtiyozlarning kengaytirilishi va ma‘murchilikning soddalashuvi natijasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi ham ortib bormoqda[1][3].

Kelgusida soliqlar orqali investitsion faoliyatni rag‘batlantirish samaradorligini oshirish uchun soliq siyosatini yanada takomillashtirish, imtiyozlarning manzilliligini kuchaytirish, ularning natijadorligini baholash tizimini joriy etish zarur. Soliq qonunchiligining barqarorligi investorlar uchun eng asosiy ishonch omillaridan biridir[4].

Adabiyotlar sharhi

Investitsion faoliyat zamonaviy iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biri bo‘lib, iqtisodiy o‘shish sur‘atlari, ishlab chiqarishning modernizatsiyasi, yangi texnologiyalarni joriy etish, yangi ish o‘rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Soliq siyosati esa investitsion muhitni shakllantiruvchi eng muhim davlat mexanizmlaridan biri sifatida maydonga chiqadi. Soliq stavkalari darajasi, soliq yukining umumiy hajmi, soliq imtiyozlarining mavjudligi, amortizatsiya siyosati va soliq ma‘murchiligining soddaligi investorlarning investitsiya kiritish haqidagi qarorlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi[1].

Xalqaro amaliyot shuni ko‘rsatadiki, soliqlarning rag‘batlantiruvchi funksiyasi to‘g‘ri tashkil etilganda investitsiya oqimlari ko‘payadi, kapital qo‘yilmalar hajmi oshadi, iqtisodiyotning yuqori texnologiyali tarmoqlarida jadal rivojlanish kuzatiladi. Bunda investitsiya soliq krediti, tezlashtirilgan amortizatsiya, soliq ta‘tili, soliq stavkalarining pasaytirilishi, bojxona bojlari bo‘yicha preferensiyalar muhim rol o‘ynaydi[2].

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan soliq islohotlari investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan bo‘lib, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun, yangilangan Soliq kodeksi hamda qator Prezident qarorlari ushbu yo‘nalishda huquqiy baza vazifasini bajaradi. Ushbu hujjatlar orqali investorlar uchun soliq

kafolatlari, imtiyozlar, soliq ma'murchiligida qulayliklar yaratildi[3][4].

Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solishning asosiy maqsadi — iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga, hududlarga va innovatsion loyihalarga kapital oqimini yo'naltirishdan iboratdir. Soliq siyosati orqali davlat investitsiyalarni rag'batlantirishi, yo'naltirishi, ayrim hollarda esa chegaralashi ham mumkin[2]. Hududlar kesimida olib borilgan tahlillar soliqlar orqali investitsion faollikni tartibga solish mexanizmlarining amalda samarali ishlashini ko'rsatadi. Soliq yukining pasayishi, imtiyozlarning kengaytirilishi va ma'murchilikning soddalashuvi natijasida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi ham ortib bormoqda[1][3]. Kelgusida soliqlar orqali investitsion faoliyatni rag'batlantirish samaradorligini oshirish uchun soliq siyosatini yanada takomillashtirish, imtiyozlarning manzilliligini kuchaytirish, ularning natijadorligini baholash tizimini joriy etish zarur. Soliq qonunchiligining barqarorligi investorlar uchun eng asosiy ishonch omillaridan biridir[4].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi:

- qiyosiy tahlil;
- iqtisodiy-statistik tahlil;
- guruhlash usuli;
- korrelyatsion tahlil elementlari;
- jadval va grafik talqin.

Ma'lumotlar manbai sifatida normativ-huquqiy hujjatlar, davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari hamda ilmiy maqolalardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Investitsion faoliyat zamonaviy iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biri bo'lib, iqtisodiy o'sish sur'atlari, ishlab chiqarishning modernizatsiyasi, yangi texnologiyalarni joriy etish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Soliq siyosati esa investitsion muhitni shakllantiruvchi eng muhim davlat mexanizmlaridan biri sifatida maydonga chiqadi. Soliq stavkalari darajasi, soliq yukining umumiy hajmi, soliq imtiyozlarining mavjudligi, amortizatsiya siyosati va soliq ma'murchiligining soddaligi investorlarning investitsiya kiritish haqidagi qarorlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi[1]. Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, soliqlarning rag'batlantiruvchi funksiyasi to'g'ri tashkil etilganda investitsiya oqimlari ko'payadi, kapital qo'yilmalar hajmi oshadi, iqtisodiyotning yuqori texnologiyali tarmoqlarida jadal rivojlanish kuzatiladi. Bunda investitsiya soliq krediti, tezlashtirilgan amortizatsiya, soliq ta'tili, soliq stavkalarining pasaytirilishi, bojxona bojlari bo'yicha preferensiyalar muhim rol o'ynaydi[2]. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan soliq islohotlari investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan bo'lib, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida”gi Qonun, yangilangan Soliq kodeksi hamda qator Prezident qarorlari ushbu yo'nalishda huquqiy baza vazifasini bajaradi. Ushbu hujjatlar orqali investorlar uchun soliq kafolatlari, imtiyozlar, soliq ma'murchiligida qulayliklar yaratildi[3][4].

Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solishning asosiy maqsadi — iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga, hududlarga va innovatsion loyihalarga kapital oqimini yo'naltirishdan iboratdir. Soliq siyosati orqali davlat investitsiyalarni rag'batlantirishi, yo'naltirishi, ayrim hollarda esa chegaralashi ham mumkin[2]. Hududlar kesimida olib borilgan tahlillar soliqlar orqali investitsion faollikni tartibga solish mexanizmlarining amalda samarali ishlashini ko'rsatadi. Soliq yukining pasayishi, imtiyozlarning kengaytirilishi va ma'murchilikning soddalashuvi natijasida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi ham ortib bormoqda[1][3]. Kelgusida soliqlar orqali investitsion faoliyatni rag'batlantirish samaradorligini oshirish uchun soliq siyosatini yanada takomillashtirish, imtiyozlarning manzilliligini kuchaytirish, ularning natijadorligini baholash tizimini joriy etish zarur. Soliq qonunchiligining barqarorligi investorlar uchun eng asosiy ishonch omillaridan biridir[4]. Investitsion faoliyat zamonaviy iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biri

bo‘lib, iqtisodiy o‘shish sur‘atlari, ishlab chiqarishning modernizatsiyasi, yangi texnologiyalarni joriy etish, yangi ish o‘rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Soliq siyosati esa investitsion muhitni shakllantiruvchi eng muhim davlat mexanizmlaridan biri sifatida maydonga chiqadi. Soliq stavkalari darajasi, soliq yukining umumiy hajmi, soliq imtiyozlarining mavjudligi, amortizatsiya siyosati va soliq ma‘murchiligining soddaligi investorlarning investitsiya kiritish haqidagi qarorlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi[1].

Xalqaro amaliyot shuni ko‘rsatadiki, soliqlarning rag‘batlantiruvchi funksiyasi to‘g‘ri tashkil etilganda investitsiya oqimlari ko‘payadi, kapital qo‘yilmalar hajmi oshadi, iqtisodiyotning yuqori texnologiyali tarmoqlarida jadal rivojlanish kuzatiladi. Bunda investitsiya soliq krediti, tezlashtirilgan amortizatsiya, soliq ta‘tili, soliq stavkalarining pasaytirilishi, bojxona bojlari bo‘yicha preferensiyalar muhim rol o‘ynaydi[2].

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan soliq islohotlari investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan bo‘lib, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun, yangilangan Soliq kodeksi hamda qator Prezident qarorlari ushbu yo‘nalishda huquqiy bazavazifasini bajaradi. Ushbu hujjatlar orqali investorlar uchun soliq kafolatlari, imtiyozlar, soliq ma‘murchiligida qulayliklar yaratildi[3][4].

Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solishning asosiy maqsadi — iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga, hududlarga va innovatsion loyihalarga kapital oqimini yo‘naltirishdan iboratdir. Soliq siyosati orqali davlat investitsiyalarni rag‘batlantirishi, yo‘naltirishi, ayrim hollarda esa chegaralashi ham mumkin[2].

Hududlar kesimida olib borilgan tahlillar soliqlar orqali investitsion faollikni tartibga solish mexanizmlarining amalda samarali ishlashini ko‘rsatadi. Soliq yukining pasayishi, imtiyozlarning kengaytirilishi va ma‘murchilikning soddalashuvi natijasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi ham ortib bormoqda[1][3].

Kelgusida soliqlar orqali investitsion faoliyatni rag‘batlantirish samaradorligini oshirish uchun soliq siyosatini yanada takomillashtirish, imtiyozlarning manzilliligini kuchaytirish, ularning natijadorligini baholash tizimini joriy etish zarur. Soliq qonunchiligining barqarorligi investorlar uchun eng asosiy ishonch omillaridan biridir[4].

1-jadval

Soliq vositalari va investitsiyaga ta‘siri*

Soliq vositasi	Ta‘sir mexanizmi	Kutiladigan natija
Foyda solig‘i pasayishi	Sof foyda ortadi	Investitsion faollik oshadi
QQS bo‘yicha imtiyozlar	Import xarajatlari kamayadi	Loyiha tannarxi pasayadi
Mulk solig‘i yengilliklari	Doimiy xarajatlar qisqaradi	Korxonalar jozibadorligi ortadi
Tezlashtirilgan amortizatsiya	Xarajat tez qoplanadi	Texnologik yangilanish tezlashadi

*Manba: Muallif hisob-kitoblari asosida tuzilgan (shartli ma‘lumotlar). O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari

2-jadval

Soliq yuki va investitsiya hajmi o‘rtasidagi bog‘liqlik (shartli)*

Yil	Soliq yuki, %	Investitsiya hajmi (mlrd so‘m)
2019	28.5	11000
2020	27.9	11540
2021	26.3	12680
2022	25.4	13890
2023	24.7	15120

*Soliq qo‘mitasi ochiq ma‘lumotlari
 Markaziy bank investitsiyalar sharhlari

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko‘ra quyidagi xulosalar olindi:

- soliq siyosati investitsion faoliyatni tartibga solishda asosiy omildir;
- soliq yukining kamayishi investitsiya hajmini oshishiga olib keladi;
- soliq imtiyozlari maqsadli ravishda qo‘llanganda yuqori samara beradi;
- soliq ma‘murchiligini soddalashtirish investorlar uchun muhim qulaylik yaratadi[1][3][4].

Foydalanilgan adabiyotlar

1 Samijonov M.G. Investitsiyaning iqtisodiy mohiyati va O‘zbekiston iqtisodiyotida tutgan o‘rni. <https://www.researchgate.net/publication/378533435>

2 Munongo S., Akanbi O. Do tax incentives matter for investment? <https://www.researchgate.net/publication/320314617>

3 O‘zbekiston Respublikasi “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun. <https://lex.uz/docs/4664142>

4 O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. <https://lex.uz/docs/4671023>

